

TURIM BOZORIDA LOGISTIKANING TUTGAN O'RNI VA FUNKTSIYALARI

Turdiyeva Umidaxon O'rol qizi

Termiz Davlat Universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti

Turizm yo'nalishi 3-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Logistika - bu tashqi va ichki bo'lishi mumkin bo'lgan keng va diversifikatsiyalangan biznes sohasi va shuning uchun u deyarli barcha kompaniyalar faoliyatiga kiritilgan. Maqolada turizm bozori logistika nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi, u moddiy va axborot oqimlarini boshqarishni doimiy ravishda optimallashtirishga, ushbu oqimlarning har qanday o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan. Ko'pchilik logistika faqat tovarlarni tashishni o'z ichiga oladi, deb o'ylaydi, ammo xizmat ko'rsatish kabi iqtisodiyotning muhim sohasi e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Ma'lumki, xizmatlar ko'lami yuqori rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiyotning 60-80% ga etadi. Binobarin, biz logistikaning xizmat ko'rsatish sohasini past baholay olmaymiz. Xizmatlar ro'yxati ancha uzun bo'lgani uchun turizm xizmati logistikasini o'rganish uchun ob'ektiv sabablar mavjud.*

***Kalit so'zlar:** Logistika, xizmat ko'rsatish sohasi, transport vositalari, turizm bozori, ta'minot zanjiri, iste'molchilarning ehtiyojlari, turizm logistikasi, tovarlar, xizmatlar va tegishli ma'lumotlar oqimi, xalqaro xizmat ko'rsatish bozori, turistik mahsulot oqimi, xizmatlar bozorini boshqarish, ta'minot logistikasi, ishlab chiqarish va marketing logistikasi.*

Turizm ko'p qirrali rivojlangan iqtisodiyot tarmog'i bo'lib, muayyan mamlakatlar iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. Turizm, masalan, transport vositalari va yo'l qurilishini rivojlantirishga, mamlakatlar o'rtasida odamlar almashinuviga va yangi ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi. Zamonaviy dunyoda boshqa mamlakatlarga sayohatlar, ham shaxsiy sayohatlar, ham biznes sayohatlari odamlar hayotining muhim qismini egallaydi. Shunday qilib, turizm bozori jadal rivojlanmoqda.

Logistika va ta'minot zanjiri haqidagi adabiyotlarda xizmat ko'rsatish sohasiga qaraganda ishlab chiqarish sanoatiga ko'proq e'tibor qaratilgan. Turizm ham bundan mustasno emas: ushbu sohada logistikani qo'llash e'tibordan chetda qolmoqda va sanoatning jadal rivojlanishiga qaramay, vaziyat o'zgarmaydi.

Shunday qilib, logistikaning turizmdagi roli va qo'llanilishini tahlil qilish uchun turizm logistikasi tushunchasini aniqlash kerak. Logistika va turizmni alohida boshlash maqsadga muvofiqdir. Logistika – bu iste'molchilar ehtiyoji va talablarini qondirish uchun etkazib beruvchilarning kelib chiqish joyidan boshlab iste'mol qilish va xizmatdan keyingi xizmat ko'rsatish nuqtasiga qadar tovarlar, xizmatlar va tegishli ma'lumotlar oqimini o'rganadigan fan.

Turizmni ochib berib, uni turli jihatlardan ko'rib chiqish mumkin. Avvalo, turizm turli xil faoliyat turlarini, millionlab odamlarni va ulkan pul mablag'larini o'z ichiga olgan iqtisodiyot tarmog'idir. Ikkinchidan, turizm - bu xalqaro xizmat ko'rsatish bozori bo'lib, unda ishlab chiqaruvchi va sotuvchi turistik xizmatni xaridor yoki xizmatning iste'molchisi rolini o'z zimmasiga olgan turistga sotadigan turistik agentlikdir.

Shunday qilib, turizm logistikasi ma'lum bir turistik resursni sotish va turistik oqimga asoslangan turistik mahsulot oqimini o'rganadigan fandır. Asosiy maqsad an'anaviy bo'lib, turistlarning ehtiyojlarini qondirishni anglatadi. Logistikani ta'minot zanjiri kontseptsiyasidan ajratilgan holda muhokama qilib bo'lmaydi. Ta'minot zanjiri - bu mijozlar uchun tovarlarni etkazib berish uchun yaratilgan tashkilot, etkazib beruvchilar va mijozlar tarmog'i bo'lganligi sababli, turizm ta'minot zanjiri (TTZ) turistik mahsulotlarning turli tarkibiy qismlarini etkazib beradigan turizm tashkilotlari o'rtasidagi biznes jarayonlarining integratsiyasi sifatida belgilanishi mumkin. ma'lum bir turistik yo'nalishda yakuniy turistik xizmatdan foydalanishga olib keladi.

Turistik ta'minot zanjiri mahsulotning tabiati va uning taqsimlanishi tufayli murakkab tushunchadir. Turistik mahsulot o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, xizmat ko'rsatish sifatida ishlab chiqarish tovarlaridan farq qiladi. Avvalo, turistik xizmat transport, joylashtirish, ko'ngilochar joylar, diqqatga sazovor joylar, xarid

qilish, ovqatlanish, sog'liqni saqlash va xavfsizlik masalalari va boshqa ob'ektlar va xizmatlar kabi ko'plab tarkibiy qismlardan iborat murakkab mahsulotdir.

Ikkinchidan, etkazib berish jarayoni boshqacha. Tovarlar xaridor ularni sotib olishi mumkin bo'lgan do'konga yoki to'g'ridan-to'g'ri mijozga etkazib beriladi. Turistik xizmatlarda turist birinchi navbatda turistik mahsulotni iste'mol qilishi mumkin bo'lgan ma'lum bir yo'nalishga etkazilishi kerak. (1-rasm).

Uchinchidan, bu yaroqlilik muddati tez va bir martalik mahsulot, ya'ni uni bir martadan ortiq ishlatish uchun saqlash mumkin emas.

To'rtinchi nuqta - mahsulotni tavsiflash axborotga bog'liq. Chunki xaridor mahsulotning xususiyatlarini tekshira olmaydi u sinab ko'rmaguncha, reklama, boshqa mijozlarning fikr-mulohazalari va mahsulot taqdimotining boshqa manbalari va u haqidagi ma'lumotlar katta rol o'ynaydi.

Oxirgi xususiyatlar turistik mahsulotning dinamikasi va o'zgaruvchanligidir, chunki uning tarkibiy qismlari mavsum va iqlim, mashhurlik, iqtisodiy va siyosiy vaziyat kabi omillarga qarab o'zgaruvchan va juda o'zgaruvchan.

Ta'minot zanjiridagi asosiy shaxs - bu talabni keltirib chiqaradigan va ta'minot zanjiri samarali boshqaruvi ehtiyojlarini qondirishga harakat qiladigan mijoz yani turist. Turist o'z ta'tilini sayohatda o'tkazish uchun sayohat agentligiga yoki bevosita turoperatorga murojaat qilishi mumkin, ular birlashtirilgan yoki alohida biznes

institutlari bo'lishi mumkin. Bu holda turistik agent turist va turoperator o'rtasida turistik mahsulotning chakana sotuvchisi rolini o'ynaydi. Turoperatorning vazifasi turli xil sayohat xizmatlarini sotib olish va ulardan dam olish paketlarini shakllantirishdan iborat bo'lib, ular sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish doirasida turistlarga belgilangan manzildagi xizmatlar va mahsulotlar haqida maslahat berishlari mumkin.

Yuqorida aytib o'tilganidek, turistik xizmat murakkab mahsulot bo'lib, shuning uchun bitta sayohat uchun tur paketini yig'ish uchun operator juda ko'p etkazib beruvchilarni o'z ichiga oladi. Dam olish paketi turar joy, transport va ekskursiyalar kabi ko'plab komponentlarni, shuningdek, restoranlar, barlar, savdo majmualari va esdalik do'konlari, favqulodda vaziyatlarda kasalxonalarini o'z ichiga oladi. Bularning barchasi bilan bog'liq holda, turoperator aviakompaniyalar, mehmonxona operatorlari va transfer operatorlari kabi birinchi darajali etkazib beruvchilar bilan shartnomaviy munosabatlarga kirishadi. To'g'ridan-to'g'ri etkazib beruvchilar, o'z navbatida, o'zlarining biznes ehtiyojlarini qondirish uchun xizmatlar ko'rsatadigan ikkinchi darajali etkazib beruvchilar bilan shartnoma tuzadilar, masalan: aviakompaniyalar, oziq-ovqat mahsulotlari, mebel ishlab chiqarish. Ko'plab tashkilotlar ishtirok etganligi sababli, axborot almashinuvi ta'minot zanjiri samarali ishlashida muhim rol o'ynaydi

Turistik logistika tuzilmasi uning tarkibiy qismini, mintaqaviy va funksional doirasini qamrab oladi. Turistik mahsulotning murakkabligi tarkibiy tuzilmaga ta'sir qiladi, unga quyidagilar kiradi:

- 1) rekreatsiya va turizm resurslari logistikasi (turizmning resurs bazasi);
- 2) turistlarni joylashtirish (mehmonxona sanoati) va oziq-ovqat (restoran biznesi) logistika sohalari;
- 3) axborot infratuzilmasi (turizmdagi axborot logistikasi);
- 4) transport infratuzilmasi logistikasi;
- 5) ekskursiya xizmatining moddiy-texnik ta'minoti;
- 6) turizmda tegishli xizmatlarning logistikasi;
- 7) turizm mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish logistikasi.

Funksional turizm logistika tuzilmasi an'anaviy komponentlarni o'z ichiga oladi: ta'minot logistikasi, ishlab chiqarish va marketing logistikasi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sarkar P.K., Maitri V., Joshi G.J., 2015. 'Transportni rejalashtirish: tamoyillar, amaliyotlar, siyosatlar'. PHI Learning Private Limited. Dehli;
2. Sinclair M. T., Stabler M., 2002. 'Turizmdagi yutuqlar: Turizm iqtisodiyoti'. London, AQSh: Routledge;
3. Shahrin N., Puad. A., boshqalar, 2014. 'Sayyohlik manziliga uzoq sayohati: sharh hujjati'. SHS Web of Conferences12;
4. Škapa R., 2014. teskari logistika barqaror vosita sifatida 'Turizm sanoati: qamrov va motivatsiya'. Evropa turizm, mehmondo'stlik va dam olish jurnali. 5-jild, 1-son, 135-155-betlar. 2014 yil, Leyriya politexnika instituti, Portugaliya.